

ҲУҚУҚИЙ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

4-МАХСУС СОН

ЖУРНАЛ ПРАВОВЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ
СПЕЦИАЛЬНЫЙ НОМЕР-4

JOURNAL OF LAW RESEARCH
SPECIAL ISSUE-4

ҲУҚУҚИЙ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

ЖУРНАЛ ПРАВОВЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ | JOURNAL OF LAW RESEARCH

№SI-4 (2022) DOI <http://dx.doi.org/10.26739/2181-9130-2022-SI-4>

Бош муҳаррир:
Главный редактор:
Chief Editor:

Abdurasulova Qumriniso Raimqulovna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Бош муҳаррир ўринбосари:
Заместитель главного редактора:
Deputy Chief Editor:

Fayziev Shoxrud Farmonovich
yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)

ТАҲРИРИЙ МАСЛАҲАТ КЕНГАШИ | РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ | EDITORIAL BOARD

12.00.01 - ДАВЛАТ ВА ҲУҚУҚ НАЗАРИЯСИ ВА ТАРИХИ. ҲУҚУҚИЙ ТАЪЛИМОТЛАР ТАРИХИ / ТЕОРИЯ ПРАВА И ГОСУДАРСТВА, ИСТОРИЯ ПРАВОВЫХ УЧЕНИЙ / THEORY OF LAW AND STATE, HISTORY OF LEGAL DOCTRINES

Boboyev Halimboy Boboyevich

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Ahmedshaeva Mavlyuda Axatovna

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Muxitdinova Firyuza Abdurashidovna

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Adilxodjayeva Surayyo Maxkamovna

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Sattorov Abdug'affor

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Artur Gambaryan

yuridik fanlar doktori, professor (Armaniston)

Yosuke Shamoto

yuridik fanlar doktori, professor (Yaponiya)

12.00.02 - КОНСТИТУЦИОННЫЙ ҲУҚУҚ, МАЪМУРИЙ ҲУҚУҚ, МОЛИЯ ВА БОЖЖОНА ҲУҚУҚИ / КОНСТИТУЦИОННОЕ ПРАВО; АДМИНИСТРАТИВНОЕ ПРАВО; ФИНАНСОВОЕ ПРАВО / CONSTITUTIONAL LAW; ADMINISTRATIVE LAW; FINANCIAL RIGHT

Malikova Gulchexra

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Xusanov Ozod Tillabayevich

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Selimanova Svetlana Mixaylovna

yuridik fanlar doktori (O'zbekiston)

Xvan Leonid Borisovich

yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)

Peshkova Xristina Vyacheslavovna

yuridik fanlar doktori, dotsent (Rossiya)

Sung Un Lee

yuridik fanlar doktori, professor (Janubiy Koreya)

12.00.03 - ФУҚАРОЛИК ҲУҚУҚИ. ТАДБИРКОРЛИК ҲУҚУҚИ. ОИЛА ҲУҚУҚИ. ХАЛҚАРО ХУСУСИЙ ҲУҚУҚ / ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО; ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЕ ПРАВО; СЕМЕЙНОЕ ПРАВО; МЕЖДУНАРОДНОЕ ЧАСТНОЕ ПРАВО / CIVIL LAW; BUSINESS LAW; FAMILY LAW; PRIVATE INTERNATIONAL LAW

Oqyulov Omonboy

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Ro'zinazarov Shuhrat Nuraliyevich

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Ruziyev Rustam Jabborovich

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Borotov Mirodiljon Xomudjonovich

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Toshev Boboqul Norqobilovich

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Shomuxamedova Zamira Shoislamovna

yuridik fanlar doktori, (O'zbekiston)

Ahmad Issa Altweissi

yuridik fanlar doktori, professor (Iordaniya)

12.00.04 - ФУҚАРОЛИК ПРОЦЕССУАЛ ҲУҚУҚИ. ХЎЖАЛИК ПРОЦЕССУАЛ ҲУҚУҚИ. ҲАҚАМЛИК ЖАРАЁНИ ВА МЕДИАЦИЯ / ГРАЖДАНСКОЕ ПРОЦЕССУАЛЬНОЕ ПРАВО; ХОЗЯЙСТВЕННОЕ ПРОЦЕССУАЛЬНОЕ ПРАВО; АРБИТРАЖНЫЙ ПРОЦЕСС И МЕДИАЦИЯ / CIVIL PROCEDURE LAW; ECONOMIC PROCEDURAL LAW; ARBITRATION PROCESS AND MEDIATION

Esanova Zamira Normurodovna

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Mamasidiqov Muzaffar Musajonovich

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Egamberdiyev Eminjon

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Jason A.

Kanton Federal sud markazi (AQSH)

12.00.05 - МЕҲНАТ ҲУҚУҚИ. ИЖТИМОИЙ ТАЪМИНОТ ҲУҚУҚИ / ТРУДОВОЕ ПРАВО; ПРАВО СОЦИАЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ / THE LABOR LAW; SOCIAL SECURITY LAW

Usmanova Muborak Akmalxanovna

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Gasanov Mixail Yuriyevich

yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)

Sattorova Gulnoza Djurakulovna

yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)

Murodova Gulnora

yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)

Denisov Gleb

yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)

Fayziyev Shuxrat Xasanovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Usmonov Muhammadi Bahridinovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Xolmuminov Juma
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Jo'rayev Yuldash Achilovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Skripnikov Nikolay Kuzmich
yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)

Po'latov Baxtiyor Xalilovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Salomov Baxrom Salomovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Salayev Nodirbek Saparbayevich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Osmonaliev Qayrat
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Aleksey Kibalnik
yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)
Kudryavtsev Vladislav Leonidovich
yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)
Sergey Shoshin
yuridik fanlar doktori, dotsent (Rossiya)
James B.
Eaglin Federal sud markazi (AQSH)

Rustambayev Mirzayusup Hakimovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Zufarov Rustam Axmedovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Kabulov Rustam
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Rajabova Mavjuda Abdullayevna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Taxirov Farhod
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Ismailov Isomiddin
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Hamidov Nurmuhammad Orif o'g'li
yuridik fanlar bo'yicha falsafa doktori (O'zbekiston)
Yuldoshev Rifat Raxmadjonovich
yuridik fanlar doktori, professor (Tojikiston)
Djansarayeva Rima Ernatovna
yuridik fanlar doktori, professor (Qozog'iston)
Yelena Antonyan Aleksandrovna
yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)
Matthew Light
yuridik fanlar doktori, professor (Kanada)

Inog'omjonova Zumratxon Fatxullayevna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Pulatov Yuriy Safiyevich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
To'laganova Gulchehra Zaxitovna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Muxiddinov Faxriddin Muxiddinovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Mirzov Davron Miragzamovich
yuridik fanlar doktori (O'zbekiston)
Rijakov Aleksandr Petrovich
yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)

Stoyko Nikolay Genadyevich
yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)
Iskandarov Zayniddin
yuridik fanlar doktori, professor (Tojikiston)
Sergey Pen
yuridik fanlar doktori, professor (Qozog'iston)
Aleksey Purs
yuridik fanlar doktori, dotsent (Belarus)
Jurgen Maurer
yuridik fanlar doktori, professor (Germaniya)
Kevin Curtin
yuridik fanlar doktori, professor (AQSH)

Ismoilov Bahodir Islamovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Matkarimova Gulchehra Abdusamatovna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Yuldasheva Govxerjan
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Alexander Trunk
yuridik fanlar doktori, professor (Germaniya)

1. Халиқов Сарвар Мингишович МИЛЛИЙ ХАВФСИЗЛИКНИ ТАЪМИНЛАШДА ПАРЛАМЕНТНИНГ БОШҚА ДАВЛАТ ТУЗИЛМАЛАРИ БИЛАН ЎЗARO ҲАМКОРЛИГИ ВА ПАРЛАМЕНТ НАЗОРАТИНИНГ АҲАМИЯТИ.....	5
2. Раджапов Азамат Худайназарович ДАВЛАТ ОРГАНЛАРИ ФАОЛИЯТИ ОЧИҚЛИГИНИ ТАЪМИНЛАШ ТУШУНЧАСИ ВА УНИНГ ЮРИДИК ТАБИАТИ.....	15
3. Бозаров Шавкат Таджибаевич РАЗВИТИЕ КРЕДИТНЫХ ОТНОШЕНИЙ В УЗБЕКИСТАНЕ В ГОДЫ НЕЗАВИСИМОСТИ.....	25
4. Хусайнова Умида Абдихаликовна ДАЛИЛЛАР ТАҚДИМ ЭТИШ ВА ИСБОТЛАШ ЖАРАЁНИДА СУД ВАКОЛАТИНИНГ АЙРИМ ЖИҲАТЛАРИ.....	34
5. Бурхонова Гулрух Шухратовна МАЖБУРИЙ ИЖРО ТИЗИМИ ФАОЛИЯТИНИ ҲУҚУҚИЙ ТАРТИБГА СОЛИШ МАСАЛАЛАРИ.....	43
6. Нурумов Дилшодбек Джумабаевич АДВОКАТ ТОМОНИДАН БЕПУЛ ЮРИДИК ЁРДАМ КЎРСАТИШНИНГ НАЗАРИЙ-ҲУҚУҚИЙ АСОСЛАРИНИ ТАКОМИЛЛАШТИРИШ.....	51
7. Дусматов Дурбек Рустамжон угли КИБЕРПРЕСТУПНОСТЬ КАК УГРОЗА МЕЖДУНАРОДНОЙ И НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ.....	63
8. Ҳакимов Комил Бахтиярович БАЪЗИ ХОРИЖИЙ ДАВЛАТЛАРДА ЕНГИЛЛАШТИРУВЧИ ТАРКИБЛИ ҚАСДАН ОДАМ ЎЛДИРИШ ЖИНОЯТИ УЧУН ЖАВОБГАРЛИК МАСАЛАЛАРИ.....	71
9. Назаров Шавкат Назарович ВОЯГА ЕТМАГАНЛАР ЖИНОЯТЧИЛИГИНИНГ ПРОФИЛАКТИКАСИ ВА УНДА ИЧКИ ИШЛАР ОРГАНЛАРИНИНГ ЎРНИ.....	79
10. Отегенова Луиза Жолдасбаевна ХАВФ ОХИРГИ ЗАРУРАТНИНГ БЕЛГИСИ СИФАТИДА.....	87
11. Билолов Аббосбек Билолович ЖИНОЯТ ПРОЦЕССИДА УШЛАБ ТУРИШНИНГ ТУШУНЧАСИ ВА ҲУҚУҚИЙ ТАБИАТИ.....	95
12. Аъзамхужаев Умидхон Шавкат угли МЕЖДУНАРОДНО-ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ МЕЖДУНАРОДНОГО ТРАНСПОРТНОГО КОРИДОРА, СВЯЗЫВАЮЩЕГО УЗБЕКИСТАН, АФГАНИСТАН И ПАКИСТАН (ТРАНСАФГАНСКИЙ ТРАНСПОРТНЫЙ КОРИДОР).....	103

Отегенова Луиза Жолдасбаевна,
Ўзбекистон Республикаси Судьялар олий
кенгаши хузуридаги Судьялар олий
мактаби мустақил изланувчиси
E-mail: luiza_0077@mail.ru

ХАВФ ОХИРГИ ЗАРУРАТНИНГ БЕЛГИСИ СИФАТИДА

For citation: Otegenova Luiza Joldasbaevna. DANGER AS A SIGN OF LAST NECESSITY. Journal of Law Research. 2022, Special issue 4, pp.87-94

 <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.7278076>

АННОТАЦИЯ

Мазкур мақолада хавф охирги заруратнинг белгиси сифатида эканлиги борасида сўз юритилади. Шунингдек, охирги заруратда хавф ва унинг ўзига хос жиҳатлари, мисоллар билан тушунтириб берилади. Бундан ташқари, мазкур мақолада хавф билан боғлиқ шартлар ҳақида сўз юритилиб, унинг моҳияти, улар бир томондан, таҳдид қандай бўлиши кераклигини, яъни охирги зарурат чора-тадбирларни қўллашга қандай хавф имкон беришини, иккинчи томондан, хавфнинг олдини олиш учун қандай ва қай даражада чоралар кўриш лозимлигини белгилаб бериши мақолада ўз ифодасини топган.

Шу билан бир қаторда мақолада, хавф - бу зарарнинг бошланишига таҳдид соладиган ҳолат эканлиги, мазкур ҳолат охирги зарурат қўлланиши учун мавжуд булиши шарт ҳисобланиши ҳам ёритиб берилади. Мақолада бир қанча олимларнинг хавфга берган таърифи ҳақида ҳам сўз юритилиб, хавф деганда бирон-бир зарар етказиш ёки келтириб чиқариш қобилияти ёки имкониятини тушуниш керак деб ҳисобланиши таъкидланади. Шунингдек, хавфнинг ўзи яққа холда мавжуд эмас, у ҳар доим ўз манбасига эга бўлиб, у объектлар, ходисалар, жараёнлар, тадбирлар ва бошқалар сифатида ҳаракат қилиши мумкинлиги ҳам ёритиб берилади.

Калит сўзлари: Хавф, охирги зарурат, жиноят, жавогарлик, жазо, шарт, ҳуқуқи, юридик хато, фактик хато, таҳдид, аниқ ва реал.

Отегенова Луиза Жолдасбаевна,
Самостоятельный соискатель Высшей школы судей
при Верховном Совете судей Республики Узбекистан
E-mail: luiza_0077@mail.ru

ОПАСНОСТЬ КАК ЗНАК ПОСЛЕДНЕЙ НЕОБХОДИМОСТИ

АННОТАЦИЯ

В данной статье говорится об опасности как о признаке крайней необходимости. Также, в крайнем случае, риск и его специфические аспекты поясняются примерами. Кроме того, в

данной статье говорится об условиях, связанных с риском, суть которых заключается в том, что, с одной стороны, какой должна быть угроза, то есть какой вид риска допускает применение мер крайней необходимости, а с другой С другой стороны, как и в каком объеме должны быть приняты меры для предотвращения риска, что он должен быть определен, выражено в статье. Кроме того, в статье поясняется, что опасностью является состояние, угрожающее наступлением ущерба, и что это условие должно наличествовать для применения последней необходимости. В статье также говорится об определении риска, данном рядом ученых, и подчеркивается, что считается, что под риском следует понимать способность или возможность причинить или причинить какой-либо вред. Также поясняется, что сам риск не существует изолированно, он всегда имеет свой источник, может выступать в качестве объектов, событий, процессов, действий и т.п.

Ключевые слова: Опасность, крайняя необходимость, преступление, ответственность, наказание, условие, право, юридическая ошибка, фактическая ошибка, угроза, явная и реальная.

Otegenova Luiza Joldasbaevna,

An independent researcher at the Higher School of Judges
under the Supreme Council of Judges of the Republic of Uzbekistan
E-mail: luiza_0077@mail.ru

DANGER AS A SIGN OF LAST NECESSITY

ANNOTATION

This article talks about danger as a sign of last necessity. Also, in the last necessity, the risk and its specific aspects are explained with examples. In addition, this article talks about the conditions related to risk, the essence of which is that, on the one hand, what the threat should be, that is, what kind of risk allows the use of measures of last necessity, and on the other hand, how and to what extent measures should be taken to prevent the risk. that it should be determined is expressed in the article. In addition, the article explains that danger is a condition that threatens the onset of damage, and that this condition must be present for the application of the last resort. The article also talks about the definition of risk given by several scientists, and it is emphasized that the risk should be understood as the ability or possibility to cause or cause any harm. It is also explained that the risk itself does not exist in isolation, it always has its source, it can act as objects, events, processes, activities, etc.

Key words: Danger, last necessity, crime, liability, penalty, condition, right, legal error, factual error, threat, clear and real.

Жиноят ҳуқуқи назариясида охирги заруратнинг қонунийлиги учун икки гуруҳ шарт-шароитлар ишлаб чиқилган. Биринчи гуруҳ - хавф билан боғлиқ шартлар; иккинчиси эса хавфни бартараф этиш чора-тадбирлари билан боғлиқ шартлар. Шарт-шароитларнинг икки гуруҳга булиниши жиноят ҳуқуқи адабиётларида энг куп қўлланилишини келтирмоқчимиз холос.

Масалан, профессор М.Х.Рустамбоев таҳдид солувчи хавфга оид талаблар ва хавфни бартараф этиш қилмишининг қонунийлигига оид талабларни бир-биридан ажратган. Таҳдид солувчи хавфга оид талаблар сирасига ижтимоий хавфлилик, хавфнинг мавжудлиги, ҳақиқийлиги каби талабларни келтириб ўтади [1, Б.366].

Мазкур кўрсатиб ўтилган шартларнинг моҳияти шундаки, улар бир томондан, таҳдид қандай бўлиши кераклигини, яъни охирги зарурат чора-тадбирларни қўллашга қандай хавф имкон беришини, иккинчи томондан, хавфнинг олдини олиш учун қандай ва қай даражада чоралар кўриш лозимлигини белгилаб беради.

Шуни унутмаслик керакки, хавф - бу зарарнинг бошланишига таҳдид соладиган ҳолат. Мазкур ҳолат охирги зарурат қўлланиши учун мавжуд булиши шарт ҳисобланади.

Хавф деганда бирон-бир зарар етказиш ёки келтириб чиариш қобилияти ёки имкониятини тушуниш керак деб ҳисоблаган Ю.В.Баулин, "хавфнинг ўзи яқка холда мавжуд

эмас, у ҳар доим ўз манбасига эга бўлиб, у объектлар, ходисалар, жараёнлар, тадбирлар ва бошқалар сифатида ҳаракат қилиши мумкин" [10, Б.305], деган фикрни илгари сурган. Хавф тушунчаси бу уринда жуда кенг бўлиб, у ҳар қандай манбаадан келиб чиқиши мумкин.

Масалан, инсоннинг ижтимоий хавфли хатти-ҳаракатлари, хайвонларнинг хужумлари, табиий кучларнинг ҳаракатлари (бурунлар, тошқинлар, зилзилалар, тоғ кўчкиси ва бошқалар), шунингдек турли механизмларнинг ишламай қолиши (транспорт воситалари), инсонда кечувчи патологик ва физиологик жараёнлар (мисол сифатида очлик ҳолати, турли даражадаги касалликларни кўрсатишимиз мумкин, масалан, ўрмонда йўқолган одам очлик сабабли ов қилиш тақиқланган қўшни ёки ёввойи хайвонни ўлдирса), икки хавфнинг бир вақтда тўқнашуви (масалан, гувоҳлик бериш учун судга чақирилган гувоҳ жиддий касал бўлган қариндошига ёрдам кўрсатиш мақсадида гувоҳлик беришга бормаслиги) каби ҳолатларда юзага келган хавфдан охири зарурат ҳолатида ҳимояланиш мумкин.

Хавф манбаларини турли олимлар турли тарзда келтириб ўтишган. Масалан, Н.С.Таганцев "хавф тўғдирувчи сабаблар" сифатида қуйидагиларни санаб утган:

- 1) табиат кучларининг ҳаракатлари;
- 2) хайвонларнинг хужумлари;
- 3) физиологик ёки биологик жараёнлар;
- 4) ақли норасо шахснинг ҳаракатлари;
- 5) ўзга шахсларнинг зарарли ҳаракатлари [2, Б.215].

Г.Ф.Ҳаметдинованинг фикрича эса, охири зарурат мавжудлигининг қонуний шarti сифатида хавф манбаларини қуйидагича таснифлаш мумкин:

1. Табиат ходисалари, жумладан, ёввойи хайвонлар хулқ-атвори билан боғлиқ манбалар.
2. Техник воситалар, механизмлар ва радиоактив моддалар билан боғлиқ манбалар.
3. Инсон билан боғлиқ манбалар: а) организмда кечадиган физиологик (очлик, совук) ёки патологик (касаллик, шикастланиш) жараёнлар, шунингдек ҳуқуқ-тартибот манфаатларига хавф солиши ёки зарар етказиши мумкин бўлган хулқ-атвор (қонуний ва ноқонуний) [3, Б.87].

Инсонларнинг хатти-ҳаракатларини хавф манбаи сифатида ҳисоблашда айбсиз ҳолда хавф остида қолдириш, жиноий бўлмаган ҳамда жиноий ҳаракатлар, ижтимоий хавфли хужум, шахс мажбуриятлари коллизияси, физиологик жараёнлар, шахснинг қонун билан ҳимоя қилинувчи манфаатларни ўзининг ҳаракатлари орқали хавф остида қолдиришига эътибор қаратиш лозим. Бирок, адабиётларда бу масала юзасидан бирор бир яқдил қарашни топа олмаймиз. Баъзи муаллифлар хавф манбаи сифатида ҳар қандай инсон хатти-ҳаракатларини кўрсатишса, базилар ҳуқуқий нуктаи назардан ёндашиб, жиноий хатти-ҳаракатни хавф манбаига киритадилар [4, Б.97], яна бошқа гуруҳ олимлар ижтимоий хавфли ҳаракатларни, ҳуқуққа зид ҳаракатларни [5, Б.458] мазкур манбаа сирасига киритадилар.

Олимлар ўртасида охири зарурат ҳолатида ҳаракатланишнинг асоси сифатида жиноий тусдаги хавф ёки маъмурий жавобгарлик билан боғлиқ хавф ҳам тан олиниши борасида кескин фикрлар мавжуд.

Маъмурий ноҳуя хатти-ҳаракатлар томонидан яратилган хавфни охири заруратни ифодаловчи жиноят қонуни нормаси билан баҳолаб бўлмайди, чунки бундай ҳолатда жиноят қонунда назарда тутилган зарар, жавобгарлик ҳар доим олди олинганидан катта бўлади деб ҳисобловчи олимлар ҳам мавжуд [6, Б.26]. Бошқача сўз билан айтганда, агар хавф маъмурий ҳуқуқбўзарлик оқибатида келиб чиқса, оқибат ҳам, энг аввало, маъмурий ҳуқуқбўзарликни юзага келтириши керак.

Ж.В.Баулинани қайд этишича, "...хавф манбаи, нафақат жиноий ҳуқуқбўзарлик, балки маъмурий ҳуқуқбўзарлик (масалан, хайдовчининг йўл ҳаракати қоидаларини бўзадиган фавқулодда вазият яратиши)дан ҳам иборат бўлиши мумкин".

Ўзбекистон Республикаси Маъмурий жавобгарлик тўғрисидаги кодексининг 61²-моддада мулкни қсдан нобуд қилиш ёки унга зарар етказиш ҳуқуқбўзарлиги учун

маъмурий жазо белгиланган бўлиб, модда диспозициясида ўзганинг мулкни қсддан нобуд қилиш ёки унга зарар етказиш, оз миқдорни ташкил этса жавобгарлик юзага келиши тўғрисида норма мустақамланган булса, Ўзбекистон Республикаси Жиноят кодексининг 173-моддасида мулкни қсддан нобуд қилиш ёки унга зарар етказиш анча миқдорни ташкил этса жиноий жавобгарликка сабаб бўлиши белгиланган. Мазкур ҳолатда маъмурий жавобгарлик ҳамда жиноий жавобгарлик учун биргина миқдор даражасида фарқланишини куриш мумкин.

Бизнинг фикримизча, хавфни келтириб чиқарган манбаининг ўзи ижтимоий хавфли булмаслиги мумкин, лекин шу вазиятда юзага келган хавф ишлаб чиқилган ҳолатлар ижтимоий хавфли оқибатларга олиб келиши мумкин. Шундай экан, хавф, умумун жиноий ҳаракатлар натижаси бўлмаган вазиятда ҳам бундай хавфдан ҳимояланиш учун охири заруратдан фойдаланиш асосли бўлади. Шу нуқтаи назардан келиб чиқиб, биз В.В. Ореховнинг ҳам охири зарурат ҳолати мавжуд булишининг хавф билан боғлиқ ҳуқуқийлик шартларидан бири сифатида хавф манбаи "жиноий ёки ҳеч бўлмаганда ноқонуний инсон хатти-ҳаракати" [7, Б.128] булиши шарт деган фикрига қўшилмаймиз. Ҳар қандай инсон томонидан содир этилган ҳаракатлар охири заруратнинг хавф манбаини келтириб чиқариши мумкин. нафақат қонунга хилоф ҳаракатлар, балки қонуний хатти-ҳаракат ҳам муайян вазиятда хавф манбаи бўлиб хизмат қилиши мумкин.

Ўзбекистон Республикаси ЖКнинг 38-моддасида ижтимоий хавфли бўлган хавф ҳақида сўз бормаган, унда шахснинг ёки бошқа фуқароларнинг шахсига ёхуд ҳуқуқларига, жамият ёки давлат манфаатларига таҳдид солувчи хавф назарда тутилган бўлиб, нормани шарҳлаш давомида хавфни юзага келтириш манбаси турли воқеа-ҳодисалар, шунингдек ҳам жиноий, ҳам маъмурий хатти-ҳаракатлар ҳам була олади деган хулоса қилиш мумкин.

Хавф манбаалари ҳақида сўзимизни давом эттириб, шахсни жисмоний ёки руҳий мажбурлаш ёхуд қўрқитиш билан боғлиқ хавфни ҳам келтириб ўтиш мумкин.

Ўзбекистон Республикаси ЖКнинг 41¹-моддасида жисмоний ёки руҳий мажбурлаш ёхуд қўрқитиш натижасида ушбу Кодекс билан қўриқланадиган ҳуқуқ ва манфаатларга зарар етказилиши, агар бундай мажбурлаш ёхуд қўрқитиш оқибатида шахс ўз ҳаракатларини (ҳаракатсизлигини) бошқара олмаган булса, жиноят ҳисобланмаслиги белгиланган. Демак, мазкур ҳолат қилмишнинг жиноийлигини истисно этувчи бошқа норма бўлиб, охири зарурат учун хавф манбаи була олмайди, бироқ бундай мажбурлаш ёки қўрқитиш оқибатида шахс ўз ҳаракатларини (ҳаракатсизлигини) бошқариш имкониятини сақлаб қолган бўлса, зарар етказганлик учун жиноий жавобгарлик тўғрисидаги масала ушбу Кодекс охири зарурат билан боғлиқ нормасининг қоидалари инобатга олинган ҳолда ҳал этилиши лозим. Мазкур вазият учун одатий мисоллардан бири сифатида кассирнинг ўз ҳаётидан маҳрум булиш хавфи остида, тажовўзкорга ўзига ишониб топширилган мулкни, яъни кассадаги пулларни беришини келтириб ўтиш мумкин.

Шундай қилиб, жисмоний мажбурлаш қўлланилган шахсда бошқанинг қонун билан ҳимоя қилинувчи манфаатларга зарар етказишдан ташқари ўзини ҳимоя қилишнинг бошқа йўли бўлмаса ва етказилган зарар олди олингандан кам бўлса, бундай шахс охири зарурат ҳолатида ҳаракат қилгани учун жиноий жавобгарликка тортилмайди.

Охири заруратнинг мавжуд булиши учун қонуний хавф манбаларига субъектнинг ўз хатти-ҳаракати ҳам кириши мумкин. Масалан, шахс ўрмонда адашиб қолгани сабабли келажакда оч қолиш хавфини олдини олиш натижасида Қизил китобга киритилган, бошқа сўз билан айтганда, қонун билан ҳимояга олинган ҳайвон ёки қўшни ўлдириши ҳолатини мисол сифатида келтиришимиз мумкин.

Охири зарурат шароитини шахснинг ўз хатти-ҳаракатлари билан яратган хавфи юзага келтирган ҳамда мазкур хавфни бартараф этиш натижасида етказилган зарарни ҳуқуқий баҳолаш масаласи ҳуқуқшунос олимлар ўртасида мунозарага сабаб бўлиб келмоқда.

Демак, хавфининг манбаи бўла оладиган шахснинг ўз қилмишини ҳам жиноий, ҳам жиноий бўлмаган турларга бўлиш мумкин.

Шахсинг жиноий хатти-ҳаракатлари хавф манбаи сифатида, бизнинг фикримизча, эҳтиётсизлик оқибатида, қасддан жиноят қилиш, ва ниҳоят, охири зарурат ҳолатини юзага келтиришимиз мумкин.

Г.Ф.Ҳаметдинованинг фикрича, "Агар қонун билан муҳофаза қилинувчи манфаатларга қаратилган хавфни шахсинг ўзи эҳтиётсизлик натижасида яратган булса ва бу шароитда муқаррар бўлган катта зарарнинг олдини олиш учун камроқ зарар етказиш орқали уни бартараф этиш учун фаол чоралар кўрса, бошқа воситалар билан хавфни бартараф этишнинг бошқа йўли бўлмаганда етказилган зарар охири зарурат ҳолатида содир этилган ҳаракатдир" [8, Б.84].

Шахсинг эҳтиётсизлик ва хавф тўғдириш йўли билан содир этган ҳаракатлари жиноят булиши ва булмаслиги ҳам мумкин. Бироқ, ҳар икки ҳолатда ҳам, бошқа воситалар билан бу шароитда муқаррар бўлган катта зарарни олдини олиш мумкин бўлмаган вазиятда камроқ зарар етказиш йўли билан хавфни бартараф этган шахс, етказган зарари учун жавобгар бўлмайди.

Мисол учун, агар шахс бошқа шахсга эҳтиётсизлик оқибатида оғир тан жароҳати етказиб, сўнгра жароҳатланган шахсни иложи борида тезроқ шифохонага олиб бориш мақсадида бошқа шахсга тегишли автомобилни уғирлаган бўлса, бундай шахс уғирлик учун жиноий жавобгарликка тортилмаслиги керак, чунки у охири зарурат ҳолатида ҳаракат қилган ҳисобланади. Унутмаслик керакки, келтирилган мисолдаги автомобил уғирлаш ҳолати охири заруратлиги учун жавобгарликни истисно қилгани билан, эҳтиётсизлик оқибатида оғир тан жароҳати етказиш ҳолати бўйича мазкур шахс жавобгар бўлади.

Шахс муайян юридик манфаатга камроқ зарар етказиш мақсадида юридик мажбуриятини бажаришдан бош тортиш мумкин. Масалан, касаллиги хавфлироқ бўлган бошқа шахсга шошилиш ёрдам кўрсатиш зарурати туфайли касаллиги нисбатан енгил бўлган касалга тезлик билан ёрдам бера олмаслик охири зарурат ҳолатида содир этилган деб топилиб, жавобгарликни истисно этади.

Бурч ва мажбуриятлар рақобати ўта зарурлик хавфи манбалари орасида алоҳида ўрин тутади.

Бир вақтнинг ўзида икки хавф манбасининг қўшилиб кетиши оқибатида юзага келган бурч ва мажбуриятлар рақобати, ўз навбатида, ўта заруриятнинг асосини ташкил этади. Бунда гап, асосан, шифокорлар, ички ишлар органлари ходимлари, фавқулодда вазиятларда кўтқарув ходимлари ҳақида бормоқда.

Бунда охири зарурат доирасида иккита қонун билан ҳимоя қилинувчи ҳуқуқ ва манфаатлар мавжуд бўлади. Камроқ ҳуқуқий ҳимояга эга бўлган бир объект беихтиёр зарар куриши оқибатида юқори қийматга эга бўлган бошқа объектни сақлаб қолиш имкони пайдо бўлади.

Хавф таҳдиди, охири заруратнинг юзага келишига асос бўлиб, ўз навбатида, муайян хусусиятларга ҳам эга. Хавфнинг мавжудлиги ва унинг ҳақиқийлиги охири зарурат ҳуқуқидан фаойдаланиш имконини юзага келтирувчи хавфнинг энг муҳим хусусиятларидан ҳисобланади. Мазкур хусусиятлар хавфнинг асоси бўлгани билан турли олимлар томонидан хавфнинг хусусиятлари кенгайтирилган ҳолда кўрсатилганлигини учратиш мумкин. Масалан, В.Ф.Антонов хавфнинг хусусиятларига қуйидагиларни ҳам киритган:

1. Хавф манбалари жуда хилма-хил бўлиши мумкин.
2. Хавф аниқ бўлиши керак.
3. Хавф ҳақиқий ва реал бўлиши керак.
4. Хавф муқаррар, яъни енгил бўлмайдиган бўлиши керак.
5. Хавф қонун талабларидан келиб чиқмаслиги керак.
6. Хавф билан тўқнашув тажрибали ёки хизмат вазифаларни бажариш натижаси бўлмаслиги керак [9, Б.46].

Мазкур хусусиятлар, бизнинг фикримизча, охири заруратда бўлган хавфни тавсифламай, балки охири заруратни юридик факт сифатида мавжудлигини тавсифлашга қаратилган.

Эътибор қаратишимиз лозим ҳолатлар эса, асосан, хавфнинг аниқлиги ва ҳақиқийлиги билан боғлиқ ҳолатлардир. "Хавф аслида аниқ бўлмаган вазиятда охири зарурат қўлланилиши мумкинми?", деган савол тўғилади.

Бу каби саволларга жавоб беришда икки хил ёндашув мавжуд бўлиб, биринчи ёндашувга кўра, охири зарурат ҳолати хавф келажакда эмас, балки шу дамда содир бўлиши мумкин деб тахмин қилинса, иккинчиси ёндашув бўйича эса, охири зарурат ҳозирги вақтда аниқ бўлмаган, лекин муқаррар равишда келажакда юзага келадиган ёки сезиларли даражада эҳтимоллик билан тавсифланадиган хавф бўлганда ҳам мавжуд бўлиши мумкин. Айнан хавфнинг аниқлик хусусияти нафақат ҳозирги вақтда хавф мавжудлигини, балки субъектнинг зарарни олдини олиш ҳуқуқига эга бўлган келажакда хавф юзага келиши мумкин бўлган вақтни ҳам белгилайди. Хавфнинг аниқлик белгиси фақатгина хавф-хатар ўтиб кетганидан сўнг йўқолади.

Бунда муддат ҳақида сўз борганда, Ю.В.Баулиннинг фикрини келтириб ўтишни лозим топдик, унга кўра, "хавфнинг вужудга келиш вақти нафақат зарар хавфи аслида бошлагани билан боғлиқ (масалан, ёнгин аллақачон бошланган, қишлоқ сув тошқинида қолган, самолёт қўлаган), балки зарар келиб чиқиш хавфининг ўзигина булиши билан (масалан, сув тошқини, ёнгин ёки авария хавфи мавжудлиги) ҳам аниқланади [10, Б.305].

Бироқ шуни эътироф этиш керакки, бундай хавф дарҳол вужудга келиши ва учинчи шахс ҳуқуқ ва манфаатларига уша вазиятда зарар етказмаган ҳолда мазкур хавфни қайтариш имконсизлиги аниқ бўлиши керак.

С.А.Домахин ҳам келажакда юзага келиши мумкин бўлган хавф охири заруратни юзага келтириши мумкин деб исоблайди [11, Б.33]. Ушбу фикрга қарши чиққан А.В.Наумов келажакдаги хавф охири зарурат ҳолатини яратмаслигини таъкидлайди [12, Б.125].

Мазкур фикрлардан тубдан фарқ қилган қараш В.Ф.Антоновга тегишли бўлиб, у "хавфни ҳозирги ва келажакдаги таҳдидларга ажратишда ҳеч қандай мантиқ йўқ. Агар хавфни уша вазиятда бошқа йўл билан олдини олиш мумкин булмаса, охири зарурат ҳақида гапиришимиз мумкин. Асосий шарт хавф аниқ булиши керак" [9, Б.47], деган эди.

Бизнинг фикримизча, хавф аниқ, реал ва дарҳол юзага келиши ҳолларида ҳамда мазкур хавфни олдини олишнинг ўзга имкони бўлмаганида охири зарурат ҳуқуқи юзага келади. Келажакда юзага келиши мумкин бўлган хавфни ҳозир қонуний йўл билан олдини олиш мумкин ёки мумкин эмаслиги масаласи ҳал қилинган ҳоллардагина ҳамда ушбу хавф аниқлигига шубҳа бўлмаган ҳолларда ҳам охири зарурат ҳуқуқидан фойдаланиш мумкин булади.

Охири зарурат ҳолатининг тугаши хавфнинг бартараф этилганлиги ёки олдини олиш мумкин бўлмаган зарарнинг юзага келиши билан белгиланади. Ижобий яқун бўлмаган ҳолатлар охири зарурат муддатидан олдин ёки муддатидан кеч қўлланилган ҳолатларда юзага келади. Шу билан хавфнинг аниқлиги белгисининг зарурати ҳамда ўзига хослиги белгиланади.

Охири зарурат қўллашнинг мақсади зарарни бартараф этиш экан, демак, агар зарарнинг олдини олиш мумкин булмаса, уни олдини олиш учун чора-тадбирларни қўллаш мантиққа тўғри келмайди.

Хавфнинг кейинги белгиси унинг ҳақиқийлигидир. Хавфни бартараф этиш бўйича ҳаракатлар, агар хавф ҳақиқий булсагина қонуний деб тан олиниши мумкин. Шахснинг тасавурида мавжуд бўлган хавф, бошқача айтганда, хаёлий хавф, охири зарурат ҳолатини ярата олмайди.

Шу сабабли ҳам, бир қонун билан ҳимоя қилинувчи ҳуқуқ ва манфаатларга зарар етказишдан олдин шахс бошқа кўпроқ қимматли ҳуқуқ ва манфаатлар учун ҳақиқий хавф бор ёки йўқлигига ишонч ҳосил қилиш керак.

Ю.В.Баулиннинг фикрича, баъзан шахс аслида мавжуд бўлмаган хавфни ҳақиқий деб фараз қилиши мумкин. Бундай ҳолларда унинг ҳаракатлари хаёлий охири зарурат қоидаларига кўра баҳоланиши лозим [10, Б.304-305].

М.Х.Рустамбоевнинг фикрига кўра эса, хавфнинг мавжудлиги қонун билан кўрикланадиган объектларга шу ондаги ва олдини олиб булмайдиган зарар етказилишининг ҳақиқий таҳдиди мавжудлигини ёки шундай зарар етказилиб, хали юзага келмаганлигини билдирса, хавфнинг ҳақиқийлиги эса, унинг объектив равишда, амалда мавжуд булишини англатади [14, Б.356].

Ҳақиқий бўлмаган хавф бошланиши ёки тугаши мумкин эмас, чунки у фақат тасавурда мавжуд бўла олади. Балки шу сабабдан ҳам С.Ф.Милюков охирги зарурат мавжудлигининг хавф билан боғлиқ қонунийлик шартларига қуйидаги икки шартни, яъни "у ижтимоий хавфли бўлиши керак"лиги ва "хавф ҳақиқатда мавжуд бўлиши керак"лигини киритгандир. Бизнинг фикримизча мазкур уринда хавфнинг мавжудлиги деганда, С.Ф.Милюков унинг ҳақиқийлигини назарда тутмоқда, сабаби, ҳақиқий бўлмаган хавф мавжуд ҳам бўла олмайди.

Мазкур фикрдан келиб чиқиб хулоса қиламизки, объектив томондан хавфнинг мавжудлиги учун унинг ҳақиқийлиги (реаллиги) шarti мажбурий булса, субъектив томондан шахс бу хавфни қонун билан ҳимоя қилинувчи ҳуқуқ ва манфаатлар учун ҳақиқий хавф деб ҳисоблашининг ўзи кифоя. Чунки И.М.Тяжкованинг табири билан айтганда, "хавфнинг ҳақиқийлиги ижтимоий- психологик мезон бўлиб, субъектив идрокка боғлиқ ва шунинг учун у нотўғри бўлиши ҳам мумкин" [13, Б.58].

Хулоса қиладиган бўлсак, агар шахс хавф борлигига ишонса, лекин мазкур вазиятда хавф йўқлигини англаши лозим ёки мумкин бўлса, унинг хаёлий хавфни бартараф этиш учун қилинган эҳтиётсизлик оқибатидаги ҳаракатларидан келиб чиққан зарар учун жавобгар бўлиши керак.

Агар шахс хавфнинг ҳақиқатан ҳам мавжудлигига ишониши учун барча асосларга эга бўлса ва ишнинг ҳолатларидан келиб чиқиб, унинг тахминининг хатолигини тушуниб олиш имкони бўлмаса, унда бундай хаёлий хавфни бартараф этиш учун етказилган зарар тасодифий бўлади ҳамда шахс жиноий жавобгарликка тортилмайди.

Иктибослар/Сноски/References:

1. Rustambayev M.X. O‘zbekiston Respublikasi jinoyat huquqi kursi. Tom 1. Jinoyat haqida ta’limot. Darslik. 2-nashr, to‘ldirilgan va qayta ishlangan – T.: O‘zbekiston Respublikasi Milliy gvardiyasi Harbiy-texnik instituti, 2018. – 378 bet.; Рустамбоев М.Х. Ўзбекистон Республикаси жиноят ҳуқуқи курси. Умумий қисм. Т.1. –Т., 2010. – Б.366. (Rustambayev M.X. Criminal law course of the Republic of Uzbekistan. Tom 1. Ta'limot about sin. Darslik. 2-nashr, filled and revised –T.: Republic of Uzbekistan Milliy gvardiyasi Harbiy-tekhnik instituti, 2018. - 378 bet.; Rustamboev M.Kh. Criminal law course of the Republic of Uzbekistan. General part. T.1. –Т., 2010. –P.366)
2. Таганцев Н.С. Русское уголовное право: Лекции. Часть Общая. Т. 1. –М.: Изд. Наука, 1994. – С.215. (Tagantsev N.S. Russian criminal law: Lectures. General part. T. 1. –М.: Izd. Nauka, 1994. – P.215)
3. Хаметдинова Г.Ф. Уголовно-правовая характеристика крайней необходимости: Дис... кан. юр. наук. - Тюмень, 2007. – С.87. (Hametdinova G.F. Criminal-legal characteristics of extreme necessity: Dis... blood. right science - Tyumen, 2007. – P.87)
4. Слуцкий И.И. Обстоятельства, исключающие уголовную ответственность. - Л.: Изд. Ленинградского университета, 1956. – С.97. (Slutsky I.I. Circumstances excluding criminal liability. - L.: Izd. Leningrad University, 1956. – P.97)
5. Нионтковский А.А. Учение о преступлении по советскому уголовному праву. – М.: Б. и., 1961. –С.458. (Niontkovsky A.A. The doctrine of crime and Soviet criminal law. - М.: В. i., 1961. –P. 458).
6. Мартынова Н.С. Обстоятельства, исключающие преступность деяния: Лекция. - Домодедово: РИО ВИНК МВД России, 2001. – С.26. (Martynova N.S. Circumstances

- excluding criminal acts: Lecture. - Domodedovo: RIO VINK Ministry of Internal Affairs of Russia, 2001. – P.26)
7. Орехов В.В. Необходимая оборона и иные обетоятельства, исключяющие преступность деяния. – СПб.: Юрид. Центр Пресс, 2003. – С.128. (Orekhov V.V. Necessary defenses and covenants excluding criminal acts. - SPb.: Jurid. Center Press, 2003. – P.128)
 8. Хаметдинова Г.Ф. Уголовно-правовая характеристика крайней необходимости: Дис... кан. юр. наук. – Тюмень, 2007. – С.84. (Hametdinova G.F. Criminal-legal characteristics of extreme necessity: Dis... blood. right science. – Tyumen, 2007. – P.84)
 9. Антонов В.Ф. Крайняя необходимость в уголовном праве: Монография. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2005. – С.46. (Antonov V.F. Extreme Necessity in Criminal Law: A Monograph. – М.: UNITY-DANA, 2005. – P.46)
 10. Баулин Ю.В. Обстоятельства, исключяющие преступность деяпия. – Харьков, 1991. – С.305. (Baulin Y.V. Circumstances excluding criminality. - Kharkiv, 1991. – P.305)
 11. Домахин С.А. Крайняя необходимость по советскому уголовному праву. – М.: Госюриздат, 1956. – С.33. (Domakhin S. A. The ultimate necessity of Soviet criminal law. - М.: Gosyurizdat, 1956. – P.33)
 12. Милуков С.Ф. Российское уголовное законодательство: опыт критического анализа. – СПб.: СПБИВЭСЭП, Знание, 2000. – С.125. (Milyukov S.F. Russian criminal legislation: an experience of critical analysis. - SPb.: SPbIVESEP, Znanie, 2000. - P.125)
 13. Тяжкова И.М. В состоянии крайний необходимости // Человек и закон. 2005. – №11. – С.58. (Tyazhkova I.M. In the state of extreme necessity // Humanity and law. 2005. – No.11. – P.58)
 14. Рустамбоев М.Х. Ўзбекистон Республикаси Жиноят ҳуқуқи курси. 1-том. Умумий қисм. Жиноят тўғрисида таълимот. Олий таълим муассасалари учун дарслик. – Т.: "ILM ZIYO", 2010. – Б.356. (Rustamboev M.H. Criminal law course of the Republic of Uzbekistan. Volume 1. General part. Doctrine of Crime. Handbook for higher educational institutions. - Т.: "ILM ZIYO", 2010. – P.356)

ҲУҚУҚИЙ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

4-МАҲСУС СОН

ЖУРНАЛ ПРАВОВЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ
СПЕЦИАЛЬНЫЙ НОМЕР-4

JOURNAL OF LAW RESEARCH
SPECIAL ISSUE-4

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Тадқиқот город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000